

Tischtheater

Kleine Welten bieten grosse Möglichkeiten.

Text und Foto: Susanne Vonarburg

Ein Schauspieler sitzt an einem Tisch. Vor ihm stehen eine Reihe von Flaschen und Dosen aus dem Küchenschrank. «Macbeth» heisst das Stück, das hier gespielt wird. Die Tabletop-Shakespeare-Stücke der englischen Theatergruppe «Forced Entertainment» strahlten während der Pandemie weit über die Bühnen hinaus und brachten mich dazu, neu über das Tischtheater nachzudenken.

Tischtheater geht immer

Eines vorweg: Im professionellen Figuren- und Objekttheater spricht niemand von Tischtheater. Es sind die Geschichten, die Figuren und die Objekte, die im Fokus stehen sollen, nicht der Tisch. Vielleicht klingt der Begriff deshalb in meinen Ohren etwas verstaubt.

Nach wie vor ist Tischtheater eine wunderbare Methode, um Kindern auf kreative und spielerische Weise bekannte oder selbst erfundene Geschichten zu erzählen und sie aktiv am Geschehen teilhaben zu lassen. Auf einem Tisch wird mit Tüchern, Steinen und Ästen eine kleine Welt aufgebaut: ein Bauernhof, ein Wald mit einem Teich oder eine Märchenszene. Kleine Puppen dienen als Figuren. Ein Tischtheater geht immer. Typisch Chindsgi eben. So gesehen, gefällt mir der Begriff ganz gut.

Was braucht es, um eine Figur zum Leben zu erwecken? Wie kann ich eine Szene so spielen, dass sie fesselt? Wie ermutige ich die Kinder, selbst zu spielen und Geschichten zu erfinden?

Blick, Bewegung und Stimme

Wie Patricia Sauter und Susan Edthofer in ihrem Buch «Unterricht mit Figuren» beschreiben, sind für die Animation drei grundlegende Dinge zu beachten: der Blick, die Bewegung und die Stimme. Egal, ob mit einer Figur aus einer zerknüllten Zeitung oder aus Knete, mit einer kleinen Puppe oder einem Stofftier gespielt wird, die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Wenn es gelingt, die Figur so zu bewegen, dass klar ist, wohin ihr Blick geht, kann sie in Bezie-

hung treten und wirkt lebendig. Die Art und Weise, wie die Figur sich bewegt – ob sie schwere langsame Schritte macht oder ob sie hüpfet – hängt von ihrem Charakter und ihrer Stimmung ab. Damit die Handlungen im Figurenspiel präzise und nachvollziehbar wirken, ist es wichtig, sie nacheinander zu spielen. «Zug um Zug» nennt man das im Fachjargon.

Ein grosses Thema ist das Spiel mit der Schwerkraft. Es hilft, den Figuren etwas mehr Gewicht zu geben, als sie tatsächlich haben. Sie wirken dadurch im wahrsten Sinn des Wortes gewichtiger und bedeutsamer. Kinder haben ein feines Gespür für den Schwerpunkt von Körpern. Gerät eine Figur aus der Balance, so ist das ein echter Hingucker. Spielfiguren können die Schwerkraft leicht überwinden. Ein Geist kann durch die Luft fliegen und ein wütendes Rumpelstilzchen buchstäblich die Wände hochgehen. Das dritte wichtige Gestaltungsmittel ist die Stimme. Die Bewegungen der Figuren lassen sich stimmlich untermalen. So transportieren sie ihr Inneres nach aussen und werden auch für Kinder, die wenig Deutsch verstehen, lesbar. Je mehr verschiedene Rollenfiguren im Spiel sind, desto deutlicher sollen die stimmlichen, sprachlichen und rhythmischen Mittel sein.

Eine Methode mit Potenzial

Die Methode ist eine hervorragende Möglichkeit, die Kreativität der Kinder zu fördern und ihre sprachlichen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn die Kinder selbst Rollen übernehmen, können sie ihre Fantasie ausleben und sind gefordert, kreative Lösungen zu finden. Tischtheater erfordert Teamarbeit. Kinder üben, miteinander zu kommunizieren und Kompromisse einzugehen. Zudem fördert das Animieren von Puppen und Figuren die Feinmotorik und die Hand-Augen-Koordination.

Zurück zu «Forced Entertainment»: Da sitzen also die Schauspielerinnen und Schauspieler einer der wichtigsten zeitgenössischen Per-

formancegruppe an ihren Küchentischen, erzählen sämtliche Shakespeare-Werke mit Salzstreuern und Ölfaschen und ziehen mich damit sogar vor dem Bildschirm in ihren Bann.

Und was ist mit all den eben erwähnten Kniffen? Es geht im Figurentheater eben immer auch mit weniger. Es liegt in der Poesie der Mittel, dass der spielerische Umgang mit dem Nichtvorhandenen einen ganz besonderen Reiz hat. Auch das junge Publikum ist bereit, mit der eigenen Fantasie das zu ergänzen, was auf der Bühne nicht vorhanden ist – und so zeigt es gern Empathie für den Pinsel, der sich über seine struppige Frisur beklagt, weil er auf den Kopf gestellt wurde, auch wenn er weder Füsse noch Augen hat.

Susanne Vonarburg

ist Theaterpädagogin und Dozentin an der PHZH und hat als Kind beim Spielen mit der Puppenstube einiges über unterschiedliche Streitkulturen in Familien gelernt.

>>> Literatur und Links <<<